

A importância do repertório coral nos grupos corais infanto-juvenis e a necessidade de sua ampliação: o despertar dos sentidos

Juliana Damaris de SANTANA¹

Resumo: O presente trabalho, tem como objeto primeiro, refletir acerca dos repertórios cantados pelos coros infanto-juvenis. Este artigo é oriundo de uma dissertação de Mestrado que coletou o repertório experienciado por grupos corais infanto-juvenis de dezoito grupos corais de um projeto social no Estado de São Paulo. A discussão da dissertação versa sobre diversas facetas desde a formação, história e constituição do projeto social pesquisado e também o estudo e quantificação dos materiais coletados para a composição da pesquisa. Já neste presente artigo, a autora destina-se a refletir acerca da necessidade de ampliação desses repertórios, o que será o fio condutor, o mote, o *leitmotiv* da reflexão.

Palavras-chave: Canto Coral Infanto-juvenil. Projeto Social. Repertório Coral. Educação Musical.

¹ **Juliana Damaris de Santana.** Mestra em Música pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Licenciada em Educação Artística com Habilitação em Música pela Universidade de São Paulo (USP). Docente do curso de Licenciatura em Música no Claretiano –Centro Universitário.

The importance of the choral repertoire in children's and youth choral groups and the need for its expansion: the awakening of the senses

Juliana Damaris de SANTANA

Abstract: The aim of this work is to reflect on the repertoires sung by children's and youth choirs. This article comes from a Master's thesis that collected the repertoire experienced by children's choral groups from eighteen choral groups from a social project in the State of São Paulo. The discussion of the dissertation covers several facets, from the formation, history and constitution of the social project researched and also the study and quantification of the materials collected for the composition of the research. In this present article, the author intends to reflect on the need to expand these repertoires, which will be the guiding thread, the motto, the leitmotiv of the reflection.

Keywords: Children's Choral Singing. Social Project. Choral Repertoire. Musical Education.

1. INTRODUÇÃO

A inquietação em torno deste tema, repertório coral infanto-juvenil, justifica-se pela potência educativa da prática do canto coral para crianças e adolescentes. Cantar em coro, sobretudo nessa faixa etária, é uma vivência rica, diversa, criativa, social e sensível.

Cantar em coro pressupõe uma relação com o outro através de uma primeira relação consigo. Cantar em coro é ter a coletividade como condição, pois não há outro meio de se cantar em coro que não seja através da coletividade.

Acredita-se que, por meio do repertório, seja possível experienciar e estabelecer relações musicais e humanas com o mundo externo. O repertório é a força motriz do coro; ou seja, ele está além das relações pessoais estabelecidas no convívio coral e no prazer de cantar. Assim, é também pelo repertório que os coralistas se motivam a cantar, como enfatiza Camargo (2010, p. 10):

Em um coral amador brasileiro, atrelado ou não a projetos de extensão cultural, subvencionado por instituições públicas ou privadas, uma das questões que o diretor do coro enfrenta é a escolha do repertório. É ao redor deste que o trabalho vocal se desenvolve principalmente nas questões culturais, históricas e técnicas do grupo de cantores. Seja qual for o objetivo do regente coral para o seu coro, a escolha das obras a serem trabalhadas influenciará toda sua abordagem artístico-pedagógica, principalmente no que diz respeito ao processo do envolvimento volitivo do coralista com as músicas escolhidas. Esta motivação primeira poderá determinar a busca pela qualidade vocal necessária para a realização do repertório em questão.

Como aponta Camargo (2010), o repertório carrega em si uma função motivadora para os coralistas e a incumbência de designá-lo é, sobremaneira, do condutor do grupo. Mediante essa responsabilidade, é preciso refletir a respeito dos critérios necessários para a boa escolha do repertório.

Ao escolher um repertório musical para trabalhar com crianças e jovens, o professor poderia considerar a apresentação de no-

vos sons, novas músicas, novas experiências artísticas, para uma possível ampliação das referências musicais dos educandos.

2. DESENVOLVIMENTO

Ao refletir acerca desse tema – *ampliação de repertório* –, pode-se citar Murray Schafer (2011), que questiona o fato de na sala de aula haver dedicação à música do passado, em detrimento da música contemporânea. Para Schafer, a ampliação de repertório é uma das funções do educador musical. O referido autor enfatiza: “Temos, porém, outra obrigação, que é continuar a ampliar o repertório, que é onde falhamos miseravelmente” (Schafer, 2011, p. 284).

Segundo Schafer (2011, p. 317), a experiência sensorial tem total influência sobre o ser humano, pois “[...] são os sentidos que nos dão informações do mundo exterior e do bem-estar de nosso próprio corpo”. A necessidade do despertar dos sentidos emerge de uma sociedade anestesiada. A poluição sonora é a principal causa do embrutecimento auditivo.

O ambiente sonoro de uma sociedade é uma fonte importante de informação. Não é preciso dizer a vocês o quanto o ambiente sonoro do mundo moderno tem se tornado mais barulhento e mais ameaçador. A multiplicação ir-restrita de máquinas e a tecnologia em geral resultaram numa paisagem sonora mundial, cuja intensidade cresce continuamente. Evidências recentes demonstram que o homem moderno está ficando gradualmente surdo. Ele está se matando com som. A poluição sonora é um dos grandes problemas da vida contemporânea (Schafer, 2011, p. 277).

Schafer (2011), em seu consistente trabalho de sensibilização do ouvir, propõe como um caminho a limpeza de ouvidos:

Antes do treinamento auditivo é preciso reconhecer a necessidade de limpá-los. Como um cirurgião que antes de ser treinado a fazer uma operação delicada deve adquirir o hábito de lavar as mãos. Os ouvidos também executam operações muito delicadas, o que torna sua limpeza um pré-requisito importante a todos os ouvintes e executantes de música. Ao contrário de outros órgãos dos sentidos,

os ouvidos são expostos e vulneráveis. Os olhos podem ser fechados, se quisermos; os ouvidos não, estão sempre abertos. Os olhos podem focalizar e apontar nossa vontade, enquanto os ouvidos captam todos os sons do horizonte acústico, em todas as direções (Schafer, 2011, p. 55).

Como compositor e educador musical, Schafer (2011) se atém com mais intensidade ao sentido da audição. Porém, aponta que a fragmentação e dissociação dos sentidos causa um empobrecimento da experiência artística. Schafer também afirma que a criança pequena, antes de entrar na escola, entende a *arte* como vida e vida como arte; para ela, “(...) a experiência é um fluido caleidoscópico e sinestésico” (Schafer, 2011, p. 278).

Por que foi fragmentado o *sensorium*? Simplesmente por que não temos uma forma de arte múltipla, na qual os detalhes de percepção corroborem e se contraponham um ao outro, como na própria vida? [...] separamos os sentidos para desenvolver acuidades específicas e uma apreciação disciplinada [...] Mas uma total e prolongada separação dos sentidos resulta em fragmentação da experiência. Perpetuar esse estado de coisas pela vida afora pode não ser saudável (Schafer, 2011, p. 279).

Ao encontro de Schafer, Duarte-Júnior (2001) propõe o *despertar dos sentidos*. O autor ressalta a importância do olfato, do paladar, da visão e do tato, alertando para o processo de “anestesia” vivenciado pela sociedade, fato que, para ele, deseduca.

O que se pretende é tornar evidente o quanto o mundo hoje desestimula qualquer refinamento dos sentidos humanos e até promove a sua deseducação, regredindo-os a níveis toscos e grosseiros. Nossas casas não expressam mais afeto e aconchego, temerosa e apressadamente nossos passos cruzam os perigosos espaços de cidades poluídas, nossas conversas são estritamente profissionais e, na maioria das vezes, mediadas por equipamentos eletrônicos, nossa alimentação feita às pressas e de modo automático, entopemos de alimentos insossos, contaminados e modificados industrialmente, nossas mãos já não manipulam elementos da natureza, espigões de concreto ocultam horizontes, os odores que comumente sentimos provêm de canos de descarga automotivos, chaminés de fábricas e depósitos de lixo, e, em meio a isso tudo, trabalhamos de maneira me-

cânica e desprazerosa até o estresse (Duarte-Júnior, 2001, p. 18).

A comunhão de pensamentos desses dois autores se mostra pela preocupação com a degradação sensível da sociedade contemporânea. Para eles, sensibilizar o ouvido, o tato, o paladar, o olfato e a visão é proporcionar uma experiência artística que primeiro é sentida e depois pensada.

De pronto e ao longo da vida aprenderemos sempre com o “mundo vivido”, através de nossa sensibilidade e nossa percepção, que permitem nos alimentarmos dessas espantosas qualidades do real que nos cerca: sons, cores, sabores, texturas e odores, numa miríade de impressões que o corpo ordena, na construção do sentido primeiro. O mundo, antes de ser tomado como matéria inteligível, surge a nós como objeto sensível (Duarte-Júnior, 2001, p. 13).

À medida que as experiências corporais e sinestésicas se tornam próprias de quem as vivencia, elas podem impulsionar o processo reflexivo, crítico e criativo. Para Duarte-Júnior (2001), o saber sensível é anterior aos demais conhecimentos e representações simbólicas presentes nos processos de raciocínio e reflexão.

Como se pode relacionar todo esse processo de sensibilização ao repertório vivenciado pelos coros? É na prática que se aplica essa reflexão?

Para Duarte-Júnior (2001, p. 52), na medida em que a indústria cultural foi ampliada como fonte de negócios, “[...] a educação da sensibilidade humana passou sistematicamente a perder espaço no cotidiano das pessoas”. Nesse sentido, o autor questiona a padronização do gosto e a inibição da percepção e da experiência. Em suas palavras, o que ocorre é a “anestesia” – negação do sensível, a impossibilidade ou a incapacidade de sentir – em contraponto à “estesia” – faculdade de sentir e percepção do belo (Duarte-Júnior, 2001, p. 136-137).

Segundo o autor, a “educação do sensível”, por meio do despertar dos sentidos, viabilizaria a conscientização e capacidade de reflexão acerca dos acontecimentos ao redor do homem contemporâneo. A possibilidade de escolha está, portanto, relacionada à capacidade de perceber, de sentir. Escolher o que se come, o que

se vê ou o que se escuta está relacionado ao processo reflexivo; porém, para se escolher (pensar) é preciso vivenciar (sentir) outros tipos de música.

Gostar de um determinado gênero musical pressupõe ter uma experiência sensível com ele, o mesmo ocorre não só com a audição mas também com os outros sentidos. Segundo Duarte-Júnior (2011, p. 186):

Obras de arte, consagradas ou não, apenas ganham significação na medida em que podem ser vinculadas à vida e às experiências efetivamente vividas pelas pessoas. E tais experiências precisam ser estimuladas e desenvolvidas, num modo sobretudo sensível, antes de intelectual.

Quando Schafer (2011) aponta para a importância da ampliação do repertório, ele está se referindo aos compositores do passado; ou seja, quando se fala de repertório erudito, por exemplo, o que se tem é um culto aos grandes compositores dos períodos Clássico, Barroco, Romântico e outros, negligenciando-se a vivência com os compositores do presente. O referido autor sugere que a criatividade e a criação musical sejam caminhos para a apreciação da Música do Presente – a Música Contemporânea.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dessa reflexão acerca da sensibilização e do despertar dos sentidos, defendida amplamente por esses dois autores, destaca-se a importância da figura do professor, que precisa ser sensível à realidade dos educandos, proporcionando, por meio de um repertório bem escolhido e abrangente, oportunidades de conhecimento e acesso a materiais sonoros e artísticos interessantes, instigantes e, para eles, possivelmente, ainda desconhecidos. Segundo Schafer (2011, p. 270), “[...] o professor precisa continuar a aprender e crescer com os alunos. [...] O professor precisa permanecer uma criança (grande), sensível, vulnerável e aberto a mudanças”.

Se pensamos o educador como o mediador dos grandes processos de aprendizagem realizados nos grupos corais, é importante considerarmos a responsabilidade da ampliação do repertório, uma

vez que, as oportunidades de ampliação de repertório não estão diretamente relacionadas com os acessos de seus educandos, é possível que um coralista tenha acesso a internet, saiba como “navegá-la”, e mesmo assim não busque a ampliação de seu repertório por si só. A reprodução contínua do que já lhe é sabido e o processo de anestesia, podem silenciar o espírito criativo e curioso de realizar buscas autônomas por novos horizontes musicais.

Desta forma, o mediador desse processo pode (deve) instigar a curiosidade do educando através das vivências, dos sentidos e dos afetos para que, desperto em seus ouvidos, busque novos sons, repertórios e experiências por meio do contato com a música coral.

REFERÊNCIAS

CAMARGO, C. M. E. C. J. *Criação e arranjo: modelos de repertório para o canto coral no Brasil*. 2010. Dissertação (Mestrado em Musicologia) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

DUARTE-JÚNIOR, J. F. *Fundamentos estéticos da Educação*. 3 ed. Campinas: Papirus, 1994.

DUARTE-JÚNIOR, J. F. *O sentido dos sentidos: a educação (do) sensível*. Curitiba: Criar Edições, 2001.

SCHAFER, R. M. *A afinação do mundo*. São Paulo: Editora UNESP, 2001.

SCHAFER, R. M. *Educação sonora*. São Paulo: Melhoramento, 2011a.

SCHAFER, R. M. *O ouvido pensante*. São Paulo: Editora UNESP, 2011b.